

Ruprechtický lesík

31.1.2021, LS

Napadl sníh a nikam daleko se nedalo zajít. Ale hned za hokejkou je lesík a bylo by škoda si nechat ujít příležitost ke krátké procházce. A tak hned od rybníku jsem zamířil dolů k Černé Nise a následně vystoupal ztracené metry ke skalce.

